

Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi

Wstęp

Nowe zjawiska mające wpływ na bankowość detaliczną jak *social lending*, *social media*, kryzys i związany z nim spadek zaufania na rynkach finansowych, pojawienie się wśród klientów banków pokolenia Y oraz związane z nim dalsze obniżenie lojalności zwiększyły potrzebę poszukiwania przez instytucje finansowe innowacyjnych narzędzi służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wymienionych zjawisk.

Znaczące innowacje obserwuje się w zakresie oferowanych przez banki nowych narzędzi służących klientom do zarządzania finansami osobistymi - *Personal Financial Management (PFM)*.

Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych czynników mających wpływ na rozwój narzędzi służących do zarządzania finansami osobistymi oraz wskazanie efektów stosowania tych narzędzi w ramach bankowości detalicznej.

Analiza oparta jest głównie na artykułach i niekomercyjnych fragmentach raportów publikowanych przez instytucje finansowe głównie w Europie Zachodniej i USA.

1. Nowe zjawiska i czynniki wpływające na bankowość detaliczną

W badaniach i artykułach poświęconych czynnikom i zmianom zachodzącym we współczesnej bankowości detalicznej w ostatnich latach coraz częściej pojawiają się nowe pojęcia takie jak *social media*, *social lending*, *social forex*, *personal financial management*, *dezintermediation*. Na rysunku 1 pojęcia te przyporządkowano do czterech głównych czynników wpływających na bankowość detaliczną:

- 1) kryzys i regulacje prawne;
- 2) zmiany społeczno – demograficzne;
- 3) rozwój IT i Internetu;
- 4) dezintermediacja.

* dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, abarembuch@wzr.ug.edu.pl

Pierwsza grupa czynników związana jest ze zmianami społeczno - demograficznymi. Istotne znaczenie dla banków ma tutaj pojawienie się wśród klientów tzw. Pokolenia Y, zwanego potocznie pokoleniem „klapek i iPodów”. W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem Generacji X, to pokolenie, które w każdej dziedzinie życia aktywnie korzysta z nowości technologicznych, żyje w globalnej wiosce, cechuje się dużą pewnością siebie i składa się z ludzi dobrze wykształconych. Wiedza tych klientów z zakresu finansów, spadek ich lojalności, korzystanie z mediów i technologii cyfrowych oraz fakt, że nabierają świadomości jakiej jakości i zakresu usług powinni oczekiwać za określoną cenę przyczyniają się do wzrostu konkurencji między bankami w zakresie oferty, ceny, jakości i sposobu dystrybucji produktów do nich skierowanych.

Rysunek 1. Czynniki wpływające na współczesną bankowość detaliczną

Źródło: Opracowanie własne.

Druga grupa czynników związana jest z kryzysem zapoczątkowanym w 2007 roku w USA, którego negatywne skutki istotnie wpłynęły na sytuację finansową gospodarstw domowych. Kryzys ten, z jednej strony zmusił banki do kontroli kosztów i bardziej efektywnego zarządzania, z drugiej zaś instytucje nadzorcze do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych ograniczających kredytowanie klientów o wysokim współczynniku ryzyka.

Trzecia grupa czynników związana jest z dezintermediacją. Zjawisko to zwane odpośredniczeniem jest efektem wysokiej transparentności rynkowej, przejawiającej się tym, że klienci coraz częściej świadomi są tzw. cen producenta. Kupujący zawierając transakcje coraz częściej omi-

jają pośrednika (hurtownika, detalistę, bank) i nabywają produkty lub usługi wprost od producenta płacąc za nie mniej niż dotychczas. Przejawem dezintermediacji na rynku usług bankowości detalicznej jest przede wszystkim powstawanie portali internetowych typu *social lending*, *social forex*, umożliwiających bezpośrednio zawieranie transakcji między konsumentami np. w zakresie inwestowania, pożyczania lub wymiany walut. Trend ten zapoczątkowany w USA i Europie Zachodniej, przyjął się również w Polsce. Przykładem takich portali na świecie mogą być www.prosper.com [USA], www.lendingclub.com [USA], www.zopa.com [USA], www.auxmoney.com [Niemcy], czy w Polsce www.finansowo.pl, www.kokos.pl. Portale takie powoli ale systematycznie stają się coraz bardziej znaczącymi konkurentami banków w obszarze niskokwotowych, krótkoterminowych transakcji pożyczkowo-depozytowych. Mechanizm wzrostu popularności tych serwisów jest prosty: z punktu widzenia przeciętnego pożyczkobiorcy lepiej pożyczyć gotówkę oprocentowaną kilka punktów procentowych niżej niż w banku, natomiast z punktu widzenia pożyczkodawcy – lepiej ulokować pieniądze i uzyskać kilka punktów procentowych więcej niż na lokacie bankowej, przy założeniu, że akceptowalne jest ryzyko związane z taką transakcją.

Ostatnia grupa czynników wpływających na bankowość detaliczną to rozwój IT i Internetu. Znaczącą rolę odgrywają tutaj już nie tylko usprawnianie i standaryzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem IT (automatyzacja back-office, Internet banking, mobile banking, Mc oddziały) ale przede wszystkim *social media* – czyli portale społecznościowe. Pozycjonowanie banku w świadomości konsumentów oraz obecność i kreowanie wizerunku banku na tych portalach staje się istotnym elementem ich strategii marketingowych [*Banki i instytucje finansowe...*].

2. Przyczyny rozwoju aplikacji wspierających zarządzanie finansami osobistymi w ramach bankowości detalicznej

W badaniach przeprowadzonych w latach 2009-2010 w Europie Zachodniej i USA wśród głównych przyczyn wzrostu zainteresowania

PRE-PRINT – wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2013). Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi. *Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance)*, vol. 11, nr 2/1 (s. 34-46). ISSN: 2084-5189
EN: Barembruch A. (2013). Retail banking and modern tools supporting personal financial management. *Journal of Management and Finance*, vol. 11, No. 2/1 (pp. 34-46). ISSN: 2084-5189

banków i ich klientów narzędziami wspierającymi zarządzanie finansami osobistymi wskazuje się:

- kryzys finansowy i związaną z nim konieczność poszukiwania oszczędności;
- diagnozowany wśród konsumentów brak umiejętności zarządzania finansami osobistymi;
- wzrost świadomości finansowej konsumentów;
- spadek zaufania do instytucji finansowych;
- konieczność bardziej zdyscyplinowanego zarządzania finansami osobistymi w związku ze stanem gospodarki;
- rozpowszechnienie oraz obniżenie cen usług Internetowych i telefonii komórkowej.

W publikacjach wskazuje się, że obecnie wśród konsumentów można wskazać cztery sposoby monitorowania i zarządzania swoimi finansami. Zostały one przedstawione na rysunku 2.

Rysunek 2. Sposoby monitorowania i zarządzania finansami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *Personal Finance Management: Five Things FIs Need to Do in 2011*, Javelin Strategy & Research 2011, www.yodlee.com, (data pobrania: 20.05.2013).

Paper and pen – to monitorowanie osobistych finansów za pomocą papieru i długopisu - „ręcznie”.

Desktop PFM – to zarządzanie finansami w oparciu o arkusze kalkulacyjne (np. Excel), oprogramowanie finansowe typu: *Quicken* czy *Intuit*. Polega ono importowaniu danych w formie plików csv z instytucji finansowych i tworzeniu w komputerze własnej bazy transakcji.

Online consumer – to korzystanie z narzędzi zarządzania finansami osobistymi oferowanych w ramach banków. Tego rodzaju konsumenci, monitorują swoje finanse logując się do kont internetowych i wykorzystując podstawowe funkcje dostarczane w ramach rachunku bankowego: sprawdzanie salda, zadłużenia, harmonogramu spłat, itp.

Web PFM – oznacza, zarządzanie finansami za pośrednictwem zewnętrznych platform internetowych, z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji umożliwiających kontrolowanie wszystkich operacji finan-

sowych w jednym miejscu (np. www.mint.com w USA czy www.kontomierz.pl w Polsce).

3. Istota oraz atrakcyjność nowoczesnych narzędzi zarządzania finansami osobistymi (PFM)

3.1 Istota i rodzaje narzędzi PFM

Osobiste zarządzanie finansami ewoluowało znacząco w ostatnich latach. Od tradycyjnych metod śledzenia finansów domowych za pomocą ołówka i kartki papieru, poprzez programy komputerowe, które pojawiły się w latach 80 tych, do aplikacji mobilnych dostępnych w telefonach typu smartphone w XXI wieku.

Aplikacje typu PFM zazwyczaj udostępniane jako:

- aplikacje instalowalne (natywne, programy na PC),
- aplikacje webowe,
- aplikacje hybrydowe¹.

Pierwsze aplikacje instalowalne PFM pojawiły się wraz ze wzrostem popularności i dostępności komputerów osobistych na początku lat 80-tych. Do najbardziej znanych pierwszych programów PFM należy *Quicken* oraz *Money*. W zależności od rodzaju aplikacji oferowały one mniej lub bardziej zaawansowane możliwości:

- importowania danych z instytucji finansowych (najczęściej manualnie);
- kategoryzowania przychodów i wydatków;
- planowania i zarządzania wydatkami;
- tworzenia budżetów i raportowania
- raportowania.

Przyczyną niskiego popytu na te programy komputerowe były: relatywnie skomplikowana konfiguracja i obsługa, konieczność ręcznej aktualizacji stanu (importowania danych), brak analiz i narzędzi porównawczych a w szczególności potrzeba instalacji i aktualizacji oprogramowania. Ponadto, programy z perspektywy klienta były stosunkowo drogie.

¹ Przedstawiony podział nie jest precyzyjny, umożliwia jednak wskazanie głównych różnic.

Nowoczesne *aplikacje webowe PFM*, które pojawiły się wraz z rozwojem Internetu, wykraczają daleko poza podstawowe funkcje oferowane w ramach aplikacji instalowalnych. Przede wszystkim wyróżnia je możliwość aktualizacji statusu finansowego w czasie rzeczywistym oraz automatyczna kategoryzacja osobistych dochodów i wydatków poniesionych w różnych instytucjach finansowych. Charakteryzują się przede wszystkim bardzo prostą i intuicyjną obsługą, przyjaznym dla użytkownika interfejsem oraz wbudowanymi elementami służącymi edukacji finansowej. Oprócz tworzenia automatycznego budżetu na podstawie historycznych danych, umożliwiają również planowanie finansowe, informują o przekroczeniach sald i pozwalają generować oszczędności. Poprzez włączenie funkcji Web 2.0. pozwalają one na automatyczne porównanie swojej pozycji finansowej do reprezentatywnej grupy rówieśniczej.

Najnowsza generacja instrumentów zarządzania finansami (*aplikacje hybrydowe*) łączą cechy aplikacji instalowanych i webowych, umożliwiając korzystanie z wymienionych wcześniej funkcji na mobilnych urządzeniach typu smartfon czy tablet.

3.2. Klasyczne a nowoczesne narzędzia PFM

Pojawia się kluczowe pytanie na czym polega atrakcyjność nowej generacji narzędzi PFM w porównaniu do klasycznych, oferowanych w ciągu ostatnich lat?

Nowe podejście do zarządzania domowymi finansami opiera się na maksymalnej automatyzacji poszczególnych czynności. W pierwszym kroku użytkownik wskazuje instytucje finansowe z którymi współpracuje – banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne, itp. Wpisując ID i hasło w internetowej aplikacji, pozwala jej na automatyczne ściąganie salda i historii transakcji. Zagregowanie w jednym miejscu wszystkich operacji finansowych wykonanych przez różnych usługodawców, oraz automatyczna ich kategoryzacja pozwala na łatwe a przede wszystkim szybkie uzyskanie syntetycznych informacji na temat swoich finansów. Użytkownik ma natychmiastowy wgląd w aktualne podsumowanie swoich oszczędności, inwestycji, zobowiązań i dostępnych limitów kredytowych. W sposób schematyczny różnice między klasycznym oprogramowaniem, a nowoczesnym narzędziami PFM przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Różnice między klasycznymi a nowoczesnymi narzędziami PFM

PFM to konsolidacja operacji finansowych w jednym miejscu (niezależnie od usługodawców) oraz wskazywanie finansowych korzyści wynikających ze zmiany dostawcy określonego produktu.

Pierwsza zaleta związana jest z możliwością importowania i zarządzaniem danymi z wielu źródeł, co oznacza, że użytkownik ma podgląd wszystkich operacji wykonanych w różnych instytucjach finansowych (IF1, IF2, ...) w jednym miejscu. Taka funkcjonalność daje pełen obraz sytuacji finansowej użytkownika.

Druga zaleta wynika z możliwości dostarczenia przez aplikację informacji o konkurencyjnej ofercie np.:

- „przeniesienie rachunku z aktualnego banku do banku X, przy założeniu porównywalnej liczby i rodzaju wykonywanych transakcji oszczędności w skali roku na poziomie X zł”
- „refinansowanie aktualnego kredytu w banku X, przyniesie łączne oszczędności na poziomie X zł”.

3. Wady i zalety stosowania aplikacji PFM w bankowości detalicznej

Fala aplikacji do zarządzania finansami osobistymi zainteresowała banki, ponieważ naturalnym wydaje się wbudowanie ich w serwisy bankowości internetowej.

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2013). Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi. Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance), vol. 11, nr 2/1 (s. 34-46). ISSN: 2084-5189
 EN: Barembruch A. (2013). Retail banking and modern tools supporting personal financial management. Journal of Management and Finance, vol. 11, No. 2/1 (pp. 34-46). ISSN: 2084-5189

Próby takie podjęto w USA gdzie dostawcy rozwiązań informatycznych (np. Yodlee – firma oferujące oprogramowanie do agregacji rachunków i zarządzania finansami) nawiązują współpracę z bankami, a elementy aplikacji do zarządzania finansami osobistymi zaczynają się pojawiać w kolejnych bankowych serwisach [www.yodlle.com].

W Europie zrealizowano dotychczas niewiele projektów tego typu, ponieważ amerykańskie rozwiązania nie zawsze dają się wiernie przenieść na europejskie warunki rynkowe. Niemniej jednak są już banki które oferują swoim klientom narzędzia w zakresie zarządzania finansami osobistymi [Leichsenring, s. 76].

W tablicy 1 przedstawiono syntetyczne zestawienie wad i zalet stosowania narzędzi PFM z punktu widzenia banków i konsumentów. Zaletą udostępniania klientom narzędzi PFM, z punktu widzenia banków, jest budowanie marki, wykorzystanie cross-sellingu oraz zbieranie informacji o klientach. Wydajność, elastyczności i naturalność takiego rozwiązania to duży krok banków w kierunku zindywidualizowanego, samoobsługowego, profesjonalnego doradztwa w wirtualnym oddziale banku.

Tablica 1. Wady i zalety stosowania narzędzi Personal Financial Management z punktu widzenia banku i konsumenta

Personal Financial Management			
Banki		Konsument	
Zalety	Wady	Zalety	Wady
Budowanie marki Retencja klientów Budowanie lojalności Cross-selling Data mining – Pozy- skiwanie informacji o klientach Wzrost rentowności	Automatyczne pozy- cjonowanie na oferty na tle konkurencji Porównywalność	Agregacja (konsolida- cja) rachunków ban- kowych Analiza danych w czasie rzeczywistym Automatyczna kate- goryzacja wpływów i wydatków Dostęp online	Bezpieczeństwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Personal Finance Management (PFM) is the Future of Online Banking. A PFM Introduction for Retail Banks*, www.meniga.com (data pobrania: 10.03.2013).

Wykorzystanie narzędzi PFM jest również okazją do poprawy retencji klientów, w czasie kiedy obserwuje się wyraźnie spadek ich lojalności. Zdaniem autora z punktu widzenia banków detalicznych zagrożeniem jest automatyczne pozycjonowanie oferty banku na tle konkurencji i związane z tym ryzyko np. przeniesienia rachunku do innej instytucji w przypadku mało atrakcyjnej oferty.

Zalety z punktu widzenia klientów są oczywiste. Jedyne zagrożenie związane jest z bezpieczeństwem przeprowadzanych operacji.

4. Ocena zasadności stosowania przez banki aplikacji PFM w świetle dotychczasowych badań

Z dotychczasowych badań przeprowadzonych w różnych krajach a dotyczących zasadności stosowania przez banki narzędzi PFM wynika, że jest to nie tylko sposób na dostarczenie praktycznych aplikacji służących klientom, ale przede wszystkim tkwi w nich ogromny potencjał dla zwiększenia rentowności projektów realizowanych przez banki detaliczne. Z badań przeprowadzonych w 2010 r. przez Javelin Strategy & Research w USA oraz doświadczeń skandynawskiej firmy Meniga [*PFM is the..*, s. 4] wynika, że wprowadzenie narzędzi PFM w bankach detalicznych, oprócz umożliwienia konsumentom większej kontroli nad swoimi pieniędzmi, daje bankom następujące wymierne korzyści:

- 1) Pozyskiwanie klientów. Narzędzia PFM włączone w centrum bankowości internetowej są nowym doświadczeniem dla klientów bankowości internetowej i redefiniują bankowość internetową w ich oczach, a także przyczyniają się do poprawy pozycji konkurencyjnej banku;
- 2) Niższe koszty operacyjne wynikające z niższych kosztów płac a także zastępowania dokumentów papierowych elektronicznymi;
- 3) Retencja – zwiększanie prawdopodobieństwa pozostania klienta w banku, tworzenie „lepkich” relacji pomiędzy konsumentem a bankiem;
- 4) Zmniejszenie zagrożenia ze strony platform PFM, w przypadku których wybór banku opiera się na kryterium ceny a nie jakości usługi;
- 5) Wzrost lojalności – klienci, którzy uważają, że bank jest ich sojusznikiem, tzn., w sposób wyraźny pomagają im w osiągnięciu zamierzonych celów, będą mieć mniejszą skłonność do przechodzenia do konkurencji;
- 6) Zapobieganie oszustwom - ulepszone możliwości narzędzi PFM (online i mobile) umożliwiają klientom monitorowanie swoich ra-

PRE-PRINT – wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2013). Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi. Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance), vol. 11, nr 2/1 (s. 34-46). ISSN: 2084-5189
EN: Barembruch A. (2013). Retail banking and modern tools supporting personal financial management. Journal of Management and Finance, vol. 11, No. 2/1 (pp. 34-46). ISSN: 2084-5189

chunków szybciej, częściej i łatwiej a to przyczynia się do wykrywania nadużyć i oszustw;

- 7) Poglębianie relacji z klientami – z analiz Javelin wynika, że agregowanie informacji o kliencie w wyniku zastosowania narzędzi PFM skutkuje nie tylko możliwością sprzedaży dodatkowych produktów (głównie kart kredytowych) ale przede wszystkim obniża ryzyko portfela kredytowego i zwiększa proporcję między wysokodochodowymi (kredytobiorcami) a niskodochodowymi (depozytariuszami).

Na kolejnych rysunkach przedstawiono szczegółowo wnioski z badań przeprowadzonych przez Javelin&Strategy w 2010 r. Z danych przedstawionych na rysunku 4 wynika, że oferowanie przez banki narzędzi PFM zwiększa retencję klientów czyli prawdopodobieństwo pozostania klienta w banku².

Rysunek 4. Prawdopodobieństwo (silne i bardzo silne) pozostania klientów w banku, jeśli ten zaofერuje narzędzia PFM³

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *Personal Finance Management: Five Things FIs Need to Do in 2011*, Javelin Strategy & Research 2010, s. 6.

Stopień retencji zależy w znacznym stopniu od tego w jaki sposób dany klient zarządza finansami. Aż około 47% Web-PFM users, twierdzi, że dostępność narzędzi PFM w banku miałyby silny lub bardzo sil-

² Stopa retencji klienta i w okresie t , oznacza prawdopodobieństwo, że klient i nie zrezygnuje z usług firmy w okresie t .

³ Badanie online skierowane do 1995 konsumentów w oparciu o proporcje płci, wieku i dochodu w ogólnej populacji osób USA. Margines błędu próbkowania wynosi $\pm 2,19\%$ przy poziomie ufności 95%). W jakim stopniu zgadza się Pan, w skali od 1 (nie zgadzam się) do 5 (zgadzam się całkowicie) z następującym stwierdzeniem: Jest o wiele bardziej prawdopodobne, że pozostanę klientem mojego podstawowego banku, jeśli zaofერuje się mi możliwość analizowania przepływów na stronie internetowej banku lub udostępni inne narzędzie umożliwiające konsolidowanie operacji z różnych instytucji finansowych. *Personal Finance Management: Five Things FIs Need to Do in 2011*, Javelin Strategy & Research 2011, www.yodlee.com, (data pobrania: 20.05.2013).

ny wpływ na ich gotowość do pozostania klientem banku. Wskaźnik retencji jest najniższy wśród klientów typu paper and pen, (33%).

Wartość dodaną jaką zauważają klienci w związku z oferowaniem narzędzi PFM przedstawiono na rysunku 5.

Rysunek 5. Wartość dodana wynikająca z użytkowania narzędzi PFM w bankach (gdzie zauważają najwyższą wartość dodaną)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *Personal Finance Management: Five Things FIs Need to Do in 2011*, Javelin Strategy & Research 2010, s. 6.

Jest ona związana przede wszystkim z możliwością agregacji sald i transakcji (55%) a także uzyskiwaniem w czasie rzeczywistym skonsolidowanego bilansu i sald (45%). Mniejsze znaczenie (choć zdaniem autora bardzo istotne) to kategoryzacja przepływów (wydatków) (25%) zarządzanie długiem (17%) oraz pomoc i przygotowanie wstępnych rozliczeń podatkowych (15%).

W ocenie analityków przewaga banków w oferowaniu aplikacji PFM w porównaniu do innych platform polega na zapewnieniu bezpieczeństwa wykonywanych operacji.

Rysunek 6. Postrzeganie przez użytkowników PFM skuteczności ochrony danych (loginu, hasła) w przypadku świadczenia usług przez banki i zewnętrzne strony internetowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *Personal Finance Management: Five Things FIs Need to Do in 2011*, Javelin Strategy & Research 2010, s. 7.

Z badań wynika, że konsumenci ufają bankom bardziej niż stronom internetowym oferującym narzędzia PFM. Niemniej w raporcie podkreślono, że popularność witryn internetowych PFM nadal rośnie, a zjawisko to może, zniwelować przewagę konkurencyjną banków w postaci zwiększonego zaufania w długim okresie.

Zakończenie

Biorąc pod uwagę tendencje na rynku światowym oraz zalety narzędzi zarządzania finansami osobistymi, integrowanie ich z bankowością internetową będzie w najbliższych latach naturalnym zjawiskiem w bankach. Zdaniem autora, przewaga konkurencyjna banków, które w Polsce już obecnie wdrażają systemy zarządzania finansami osobistymi w ramach bankowości internetowej, może być zachwiana w sytuacji, gdy oferowane w ramach danego banku usługi będą dotyczyły tylko produktów oferowanych w ramach tego banku. Banki powinny traktować usługi oferowane w ramach bankowości detalicznej jako element zarządzania finansami osobistymi, nie odwrotnie.

Korzyści dla banków oraz wartość dodana dla klientów wynikająca z użytkowania narzędzi PFM będzie wyższa jeśli użytkownik logując się na platformę, będzie miał podgląd wszystkich wykonywanych operacji, a nie tylko usług świadczonych w ramach jednego banku.

Literatura

1. *Personal Finance Management: Five Things FIs Need to Do in 2011*, Javelin Strategy & Research 2011, www.yodlee.com, (data pobrania: 20.05.2013).
2. *Banki i instytucje finansowe w mediach społecznościowych* - raport z badania zrealizowanego przez Interactive Research Center we współ-

- pracy z agencją Ciszewski MSL Financial Communications; <http://www.marketing-news.pl>, (data pobrania: 20.05.2013).
3. Lachowski A., *Banki w serwisach społecznościowych*, prezentacja z XVII edycji seminarium: "IT w podnoszeniu wartości instytucji finansowych w warunkach kryzysu", Leszno, 29 - 30 marca 2012 r. www.gab.com.pl (data pobrania: 20.05.2013).
 4. Leichsenring H., *Neuer Trend im Online Banking, Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis*; Köln: Bank-Verlag, ISSN 0342-3182, 7/2011, s. 75-78.
 5. *Personal Financial Management is the future of online banking. A PFM Introduction for Retail Banks*, www.meniga.com, (data pobrania: 20.05.2013).
 6. Stewart D., *Help Me Track My Money!*, ABA (American Bankers Association) Bank. Marketing, 9/2012.

Streszczenie

Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami osobistymi (PFM) umożliwiają użytkownikom zgromadzenie w jednej bazie danych informacji dotyczących wszystkich transakcji wykonywanych w różnych instytucjach finansowych: zarówno w bankach, funduszach inwestycyjnych czy biurach maklerskich. W artykule przedstawiono ewolucję tych narzędzi oraz kluczowe czynniki, które przyspieszyły ich rozwój w ostatnich latach. Z doświadczeń banków w USA wynika, że integrowanie narzędzi PFM z bankowością internetową przynosi wiele pozytywnych efektów. Mimo iż amerykańskie rozwiązania nie zawsze dają się wiernie przenieść na europejskie warunki rynkowe, należy przypuszczać, że w najbliższych latach wyzwaniem dla banków w Polsce będzie umiejętna reorganizacja serwisów online.

Słowa kluczowe

Zarządzanie finansami osobistymi, bankowość detaliczna, *social lending*, *social media*.

Personal financial management versus retail banking (Summary)

Do 250 słów streszczenia odzwierciedlającego strukturę opracowania (tłumaczenie streszczenia w języku polskim). (Palatino Linotype, 10, wyjustowany, [Alt+7](#))

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A. (2013). Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi. *Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance)*, vol. 11, nr 2/1 (s. 34-46). ISSN: 2084-5189
EN: Barembruch A. (2013). Retail banking and modern tools supporting personal financial management. *Journal of Management and Finance*, vol. 11, No. 2/1 (pp. 34-46). ISSN: 2084-5189

Keywords

Personal financial management, retail banking, *social lending*, *social media*.